

**ОЦЕНКА АДАПТИВНЫХ СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
ASSESSMENT OF ADAPTIVE PROPERTIES
OF WINTER WHEAT SAMPLES**

***В.М. Трипутин, Ю.Н. Кашуба, А.Н. Ковтуненко,
V.M. Triputin, I.U.N. Kashuba, A.N. Kovtunenکو***

ФГБНУ «Омский АНЦ», Омск,

FGBSI «Omsk ASC», Omsk

E-mail: vtriputin@mail.ru

Аннотация. Образцы озимой пшеницы из конкурсного сортоиспытания Омского аграрного научного центра сравнивались между собой по значениям урожайности зерна и рассчитанным на их основе показателям адаптивности за период 2017-2025 гг. Лучшими по адаптивности оказались сорт Прииртышская 4 и линия 48/19.

Abstract. Winter wheat samples from the competitive variety testing of the Omsk Agricultural Research Center were compared with each other in terms of grain yields and adaptability indicators calculated on their basis for the period 2017-2025. The best adaptability was found to be the variety Priirtyshskaya 4 and the line 48/19.

Ключевые слова: озимая пшеница, урожайность, адаптивность.

Keywords: winter wheat, yield, adaptability.

ВВЕДЕНИЕ

Создание экологически устойчивых сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к конкретным условиям их возделывания, является ведущим направлением селекции растений [1, 2]. Основное внимание при этом обращается на урожайность зерна и признаков, связанных с адаптацией [3, 4].

Цель наших исследований заключалась в сравнении образцов озимой мягкой пшеницы по показателям адаптивности на основе данных их урожайности.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследований являлись четыре сорта (Прииртышская, Прииртышская 2, Прииртышская 3, Прииртышская 4) и три линии (46/19, 47/19, 48/19), созданные в лаборатории селекции озимых культур Омского аграрного научного центра (АНЦ). В работе используются значения урожайности зерна из конкурсного сортоиспытания (КСИ) за период 2017-2025 гг.

Статистическая обработка урожайности зерна с расчётом коэффици-

ента вариации (V) проведена по Б.А. Доспехову (2014). На основе данных урожайности определены показатели пластичности (b_i) и стабильности (σ^2_d) по S.A. Eberhart, W.A. Russell (1966); генетическая гибкость ($(Y_{\min} + Y_{\max}) / 2$) – по А.А. Гончаренко (2005); фактор стабильности (SF) – по D. Lewis (1954); гомеостатичность (Hom) и селекционная ценность (Sc) – по В.В. Хангильдину, Н.А. Литвиненко (1981). С учётом значений урожайности и показателей адаптивности проведено ранжирование (распределение мест) изученных образцов, в завершении которого рассчитан средний ранг для определения лучших номеров.

Погодные условия периода исследований охарактеризованы по гидротермическому коэффициенту (ГТК). Норме климатических наблюдений (ГТК = 1,01) соответствовали слабо засушливые 2018 г. (ГТК = 1,19) и 2019 г. (ГТК = 1,09). Засушливыми оказались 2017 г. (ГТК = 0,81) и 2023 г. (ГТК = 0,78). Очень засушливыми были 2020 г. (ГТК = 0,59), 2021 г. (ГТК = 0,55) и 2022 г. (ГТК = 0,52). Влажным являлся 2025 г. (ГТК = 1,35), а избыточно влажным оказался 2024 г. (ГТК = 2,08). С учётом значений ГТК разнообразие погодных условий (от очень засушливых до избыточно влажных) в период исследований проявилось в широком диапазоне.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наиболее урожайными в опыте были сорт Прииртышская 3 (5,29 т/га) и линия 48/19 (5,26 т/га) (табл. 1).

Таблица 1. Урожайность и показатели адаптивности образцов озимой пшеницы, 2017-2025 гг.

Сорт, линия	Урожайность, т/га	V, %	b_i	σ^2_d	$(Y_{\min} + Y_{\max}) / 2$	SF	Hom	Sc
Прииртышская	4,36	24,4	1,07	0,34	4,37	2,20	5,45	1,98
Прииртышская 2	5,19	23,8	1,15	0,64	5,28	1,88	6,74	2,76
Прииртышская 3	5,29	22,1	1,25	0,21	5,24	1,98	6,94	2,67
Прииртышская 4	5,18	15,4	0,87	0,11	5,42	1,68	14,60	3,43
Линия 46/19	5,03	16,5	0,84	0,21	5,07	1,68	11,84	2,99
Линия 47/19	5,11	16,8	0,91	0,14	5,24	1,69	11,38	3,03
Линия 48/19	5,26	15,6	0,91	0,11	5,32	1,54	14,81	3,41
НСР ₀₅	0,50	-						

Средний уровень изменчивости урожайности (V = 15,4-16,8 %) отмечен у всех изученных линий и сорта Прииртышская 4. Для остальных

ных сортов проявилась значительная изменчивость ($V > 20\%$).

Пластичными принято считать образцы с коэффициентом регрессии (b_i), близким к единице, которые в последующем получают самые высокие ранги [5]. В нашем опыте к таковым можно отнести сорт Прииртышская ($b_i = 1,07$), а также линии 47/19 и 48/19 (у обеих $b_i = 0,91$).

Эти же образцы КСИ были относительно лучшими по стабильности: $\sigma_d^2 = 0,11$ – у сорта Прииртышская 4 и линии 48/19, $\sigma_d^2 = 0,14$ – у линии 47/19.

По генетической гибкости выделяется сорт Прииртышская 4 ($(Y_{\min} + Y_{\max}) / 2 = 5,42$), а линия 48/19 имела лучшие значения фактора стабильности ($SF = 1,54$) и гомеостатичности ($Hom = 14,81$). Также эти образцы характеризовались наиболее высокой селекционной ценностью: $Sc = 3,43$ – у сорта Прииртышская 4 и $Sc = 3,41$ – у линии 48/19.

Проведённое ранжирование показало, что лучшими (со средним рангом 2) были линия 48/19 и сорт Прииртышская 4 (табл. 2).

Таблица 2. Ранжирование образцов озимой пшеницы по урожайности и показателям адаптивности

Сорт, линия	Ранг по								Средний ранг
	Урожайность, т/га	V	b_i	σ_d^2	$(Y_{\min} + Y_{\max}) / 2$	SF	Hom	Sc	
Прииртышская	7	7	1	4	6	6	7	7	6
Прииртышская 2	3	6	4	5	3	4	6	5	4
Прииртышская 3	1	5	6	3	4	5	5	6	4
Прииртышская 4	4	1	3	1	1	2	2	1	2
Линия 46/19	6	3	5	3	5	2	3	4	4
Линия 47/19	5	4	2	2	4	3	4	3	3
Линия 48/19	2	2	2	1	2	1	1	2	2

Линия 48/19 и сорт Прииртышская 4 выделялись по адаптивности и в предыдущих опытах нашей лаборатории [6, 7]. Это указывает на стабильное проявление их высокой приспособленности к местным условиям произрастания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка образцов озимой мягкой пшеницы показала, что линия 48/19 и сорт Прииртышская 4 имели лучший уровень адаптивности. Соответственно, наиболее перспективно их всестороннее использование в селекционном процессе озимой пшеницы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Swarup S., Cargill E.J., Crosby K., Fliegel L., Kniskern J., Glenn K.S. Genetic diversity is necessary for plant breeding in order to improve the yield // Crop Science. - 2021. - Vol. 61, Is. 2. - P. 839-852. DOI: 10.1002/csc2.20377.
2. Ивенин А.В., Петров Л.К., Саков А.П., Ивенин В.В. Проведение совместной работы Нижегородского НИИСХ и ФГБНУ ФИЦ «Немчиновка» по созданию новых сортов озимой пшеницы, адаптированных к почвенно-климатическим условиям Нижегородской области // Вестник Нижегородской ГСХА. - 2025. - № 1. - С. 23-32.
3. Фадеева И.Д., Тагиров М.Ш., Газизов И.Н., Никифорова И.Ю., Сайфутдинова Д.Д. Изучение сортов и линий озимой пшеницы по хозяйственно ценным признакам // Вестник Казанского ГАУ. - 2019. - № 3. - С. 71-76. DOI: 10.12737/article_5db95d3a953f93.66947300.
4. Uddin M.N., Babar M.A., Harrison S.A., Fatema U.K., Khan M.K. Genotypic variation of adaptive and yield component traits of introduced grain oats (*Avena sativa* L.) grown in Bangladesh // Australian Journal of Crop Science. - 2023. - Vol. 17, Is. 12. - P. 929-934. DOI: 10.21475/ajcs.23.17.12.p4003.
5. Cheshkova A.F., Stepochkin P.I., Aleynikov A.F., Grebennikova I.G., Ponomarenko V.I. A comparison of statistical methods for assessing winter wheat grain yield stability // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. - 2020. - Т. 24, № 3. С. 267-275. DOI: 10.18699/VJ20.619.
6. Трипутин В.М., Кашуба Ю.Н., Ковтуненко А.Н. Адаптивность образцов озимой пшеницы по урожайности зерна // Сборник материалов науч.-практ. конф. «Актуальные направления и достижения сельскохозяйственной науки в решении задач агропромышленного комплекса». - Барнаул, 2025. - С. 88-92.
7. Трипутин В.М., Кашуба Ю.Н., Ковтуненко А.Н. Адаптивность образцов озимой пшеницы из конкурсного сортоиспытания // Материалы межд. науч.-практ. конф. «Зоотехния сегодня – приоритеты и перспективы развития». - Оренбург, 2025. - С. 195-199.